

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 157 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilhomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich

Angren Universiteti o'qituvchisi
ORCID: 0009-0005-1384-7707

Annotatsiya: Mazkur maqolada qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. QQSning iqtisodiyotga ta'siri, uning fiskal funksiyasi va mamlakat budjeti uchun asosiy daromad manbai sifatida tutgan o'rni yoritib berilgan. Tadqiqotda QQS stavkalari, uning to'lov tizimi hamda soliq tushumlarini oshirish bo'yicha xorijiy tajribalar tahlil qilingan. Shuningdek, QQSning samaradorligini oshirish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qo'shilgan qiymat solig'i, davlat budjeti, daromad, soliq stavkasi, soliq imtiyozi.

Abstract: The article analyzes the role and significance of value added tax (VAT) in generating state budget revenues. It highlights the impact of VAT on the economy, its fiscal function, and its role as the main source of budget revenues. The study analyzes foreign experience in increasing VAT rates, its payment systems, and tax revenues. Recommendations for improving VAT efficiency were also given.

Key words: value added tax, state budget, income, tax rate, tax benefit.

Аннотация: В статье анализируются роль и значение налога на добавленную стоимость (НДС) в формировании доходов государственного бюджета. Освещено влияние НДС на экономику, его фискальная функция и роль как основного источника доходов бюджета страны. В исследовании проанализирован зарубежный опыт повышения ставок НДС, системы его уплаты и налоговых поступлений. Также были даны рекомендации по повышению эффективности НДС.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, государственный бюджет, доход, налоговая ставка, налоговая льгота.

KIRISH

Respublikamiz davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqlar, jumladan qo'shilgan qiymat solig'ining fiskal ahamiyati yuqori. Ayniqsa, soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining qabul qilinishi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarda bevosita soliqlar stavkalarining keskin pasaytirilishi oqibatida davlat budjeti daromadlaridagi yo'qotishlarni o'rnini qoplash uchun bilvosita soliqlar eng muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Soliq tizimida rag'batlantirish choralari asosan soliq to'lovchilarga imtiyoz va preferensiyalar berish hamda soliq stavkalarini malum darajada pasaytirishda namoyon bo'ladi. Shunday ekan, budjet daromadlariga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda soliq to'lovchilarni rag'batlantirib, ularga imtiyozlar berish qaysidir soliq turlarining stavkalarini pasaytirish soliq tizimini takomillashishida va albatta respublika iqtisodiyotini barqarorlashishiga zamin bo'ladi.

Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori konyunkturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ebrill, Keen va Perry qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borgan olimlar bo'lib, ular o'z ilmiy ishida xalqaro miqyosda QQS tizimi ishlash mexanizmi, stavkalari va imtiyozlarining samaradorligi va turli davlatlardagi tatbiqi, QQS fiskal siyosatga va yashirin iqtisodiyotga ta'siri haqida chuqur tahlil beradi [1].

Richard M. Bird va Pierre-Pascal Gendron qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha yetakchi tadqiqotchilar bo'lib, ular ayniqsa rivojlanayotgan va o'tish davridagi mamlakatlarda QQSning tatbiqi va samaradorligini o'rgananganlar [2].

S.Cnossen QQS bo'yicha xalqaro miqyosda tan olingan yetakchi mutaxassislardan biri bo'lib, soliq siyosati va iqtisodiyoti sohasida keng ko'lamli tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari QQSning dizayni, tatbiqi va samaradorligini o'rganishga qaratilgan [3].

Sh.Toshmatov va B.Maxmatrayemovlar qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashda xizmatlarni realizatsiya qilish joyini aniqlashning huquqiy me'yorlari bayon etib, amaliy misollar orqali soliq solishda aniqlashtiruvchi ayrim jihatlarni atroflicha yoritishga erishgan [4].

B.Toshmurodova qo'shilgan qiymat solig'i bazasini hisoblashning o'ziga xos xususiyatlari, uni aniqlashdagi ayrim murakkabliklar va muammolar tahlil etilgan, soliq bazasining shakllantirishni takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratgan [5].

A.Irmatov ilg'or tajribalarni keng ko'lamli ko'rib chiqib, amaliy tadqiqotlar tahlili va empirik dalillarni ko'rib chiqish orqali tadqiqot QQS tizimlarining samaradorligiga hissa qo'shadigan asosiy tamoyillarni aniqlash va tushuntirishga qaratilgan [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada iqtisodchi olimlarining QQSning iqtisodiyotga ta'siri, uning fiskal funksiyasi va mamlakat budjeti uchun asosiy daromad manbai sifatida tutgan o'rniga bag'ishlangan ilmiy asarlari o'rganilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlar qiyosiy tahlili, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, guruhlashtirish va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida:

- davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo'naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish;

- qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga yo'naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to'laqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash;

- iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqei yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish;

- ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoyasi va sog'lig'ini saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish;

- xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash,

O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash.

Davlat byudjetining iqtisodiy tushunchasi, umumjamiyat miqyosida markazlashgan va davlat ishtirokida to'plangan va sarflanadigan moliyaviy resurslarni anglatadi. Umuman byudjet inglizcha so'z bo'lib, davlat, korxonalar, muassasasi va ayrim shaxslarning ma'lum muddatga olinadigan belgilab qo'yilgan kirim-chiqim, ya'ni daromad va xarajatlari majmuini ifodalaydi. O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti asosan soliqlar yordamida to'planadigan hamda davlat tomonidan uning funksiyalari va vazifalarini amalga oshirish uchun ishlatiladigan pul mablag'larining markazlashtirilgan fondidir, u qonun kuchiga ega, Respublika Oliy Majlisi tomonidan tasdiqlanadi [7].

Davlatning iqtisodiy siyosatini hayotga tatbiq etishning asosiy vositalaridan biri bo'lgan byudjet tizimi O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti faoliyat ko'rsatilishining tashkiliy shakli hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining tarkibiy tuzilishi [8].

Bevosita soliqlar salmog'ini kamaytirish hisobiga bilvosita soliqlar ulushini oshirish, soliq yukini ishlab chiqaruvchilar zimmasidan iste'molchilar zimmasiga o'tkazish bevosita korxonalar hamda fuqarolarning moliya-xo'jalik faoliyatiga, ya'ni ularning daromadlari hajmiga ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq.

Bevosita soliqlarning kamayishi bilan ishlab chiqarishning rivojlanishi rag'batlantiriladi, tegishli soliqqa tortish bazasi kengayib, byudjetga tushumlar ortadi.

Bevosita soliqlar stavkalarini kamaytirish va bilvosita soliqlarga tortish bazasini kengaytirish orqali bunga erishish mumkin. Bundan tashqari, soliq stavkalarini yanada ko'proq pasaytirish yo'li bilan ayrim yo'nalishlar eksport, xorijiy investitsiyalar va boshqalar rag'batlantiriladi.

So'nggi yillardagi soliq siyosatining tahlili davlat byudjetining daromadlari tarkibida egri soliqlar ulushining ancha o'sayotganini hamda to'g'ri soliqlar salmog'ining kamayib borayotganini ko'rsatmoqda.

1-jadval. 2022 – 2024-yillarda O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlarining asosiy ko'rsatkichlari¹.

Ko'rsatkichlar	2022-yil		2023-yil		2024-yil	
	mld. so'm	jami nis-n, %da	mld. so'm	jami nis-n, %da	mld. so'm	jami nis-n, %da
Davlat byudjeti daromadlari – jami	202042,9	100	231721,3	100	270703,1	100
Egri soliqlar	71390,2	35,3	83325,8	36,0	111654,5	41,2
Qo'shilgan qiymat solig'i	52189,4	25,8	57885,3	25,0	74045,7	27,3
Aktsiz solig'i	13455	6,6	15834,4	6,8	22769,2	8,4
Bojxona boji	5745,7	2,8	9606,1	4,1	14839,6	5,5

Jadval ma'lumotlari ko'rinib turibdiki, qo'shilgan qiymat solig'i davlat byudjeti daromadlaridagi salmog'i 2022-yilda 52189,4 mld. so'mni ya'ni 25,8 foizni, 2023-yilda 57885,3 mld. so'mni ya'ni 25,0 foizni, 2024-yilda esa 74045,7 mln. so'mni ya'ni 27,3 foizni tushishi rejalashtirilgan. Egri soliqlardagi salmog'i esa 2022-yilda 71390,2 mld. so'm ya'ni 35,3 foizni, 2023-yilda 83325,8 mld. so'm ya'ni 36,0 foizni, 2024-yilda esa 111654,5 mld. so'mni ya'ni 41,2 foizni tushishi rejalashtirilgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, davlat byudjetidagi salmog'i va egri soliqlardagi salmog'i ham nobarqaror va endilikda o'sish tendensiyasiga ega bo'lmoqda.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlariga ilovalar.

Qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash mexanizmi ichki va ayniqsa tashqi soliqqa tortishda - mo'ljallangan joyiga qarab xalqaro standartlarga muvofiqlashtirildi.

Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha yagona stavkaning qabul qilinishi hisob va hisob-kitob jarayonlarini ancha soddalashtirdi. Bundan tashqari, hisobvara q fakturalar tizimining joriy etilishi soliq hisobi va hisoblab chiqarilishi ustidan nazoratga avtomatik tus berdi.

Quyida keltirilayotgan jadvalda mamlakatimizda ro'yxatdan o'tgan qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlarga ega soliq to'lovchilar to'g'risida ma'lumot berilgan (2-jadvalga qarang).

2-jadval. Respublika bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozga ega soliq to'lovchilar to'g'risida ma'lumot².

Soliq to'lovchilar	2021 yul		2022 yil		2023 yil	
	soni	foizda	soni	foizda	soni	foizda
Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari, jami	112336	100	141526	100	164449	100
Shundan, imtiyozga ega qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari	17458	15.5	28214	19.9	15621	9,5

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozga ega soliq to'lovchilar turli tendentsiyasiga ega. Jumladan, 2021-yilda jami qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilari 112336 tani tashkil etgan bo'lsa, shundan imtiyozga ega bo'lgani 17458 ta yoki 15,5 foiz, 2022 yilda jami qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilari 141526 tani tashkil etgan bo'lsa, shundan imtiyozga ega bo'lgani 28214 ta yoki 19,9 foiz, 2023-yilda esa jami qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilar 164449 tani tashkil etgan bo'lsa, shundan 15621 tasi imtiyozga ega bo'lgan yoki 9,5 foizni tashkil etgan.

Shu tariqa qo'shilgan qiymat solig'ini bixillashtirish va soddalashtirish masalasida kelgusida unga doir barcha imtiyoz va istisnolarni bekor qilish asosiy yo'nalish tusiga ega bo'ladi. Mazkur soliq davlatga juda qulay va "arzon" tushadi. Chunki korxonalar va tashkilotlar foyda olishi yoki olmasligidan qat'iy nazar tovarlar sotilishi bilan budjetga kelib tushadi, ya'ni budjet daromadlarining uzluksizligini ta'minlaydi.

1998-yildan boshlab mahsulot (ish, xizmatlar) jo'natilishi tovarlarning realizatsiya qilingan deb hisoblanadi. Hozirgi bozor munosabatlariga o'tish davrida korxonalar va aholi daromadlarining juda past darajada bo'lishi natijasida, davlat ko'proq egri soliqlarni oshirishga majbur bo'lmoqda.

Lekin davlat o'z xarajatlarini qoplash uchun yuqori darajaga ko'tarishi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin [9]. Uning ma'lum darajada iqtisodiy asoslangan, korxonalar moliyaviy xolatini va aholi turmushi moddiy darajasini normal xolatda ta'minlaydigan chegarasi bo'lishi lozim. Jismoniy shaxslar daromad solig'i undirilishda (to'g'ri soliq) soliq to'lovchining daromadi darajasi, to'lov qobiliyati va boshqa e'tiborga olinadi. Qo'shilgan qiymat solig'ida esa bunday xolatlar e'tiborga olinmaydi. Tovarlarni ehtiyojini qondirish uchun sotib olgan aholi bu soliqni to'layveradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat o'zining funksiyalarini bajarish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni shakllantiradi va bu, albatta, davlat budjetida soliqlar yordamida to'planadi. Budjet daromadlarining qanchalik yuqoriligi davlatning funksiyalarini mukammal amalga oshirishga imkoniyat yaratadi. Bu esa jamg'arilayotgan soliq to'lovlari miqdorining yuqori bo'lishini taqazo etadi.

Ushbu xulosalardan kelib chiqib, qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan takliflarimiz quyidagilardan iborat:

1. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hisobvara q fakturalar bo'yicha qonun buzilishida asosiy sababchi qonunbuzar mahsulot yetkazib beruvchi hisoblansa-da, ham xaridor moliyaviy jarimaga tortilishi qonun jihatidan aybi bo'lmagan soliq to'lovchining moliyaviy jarimaga tortilishiga olib kelmoqda. Shuning uchun o'z mahsulotini sotish uchun hisobvara q - fakturalarni noto'g'ri to'ldirib xaridorga ko'rsatgan mol etkazib beruvchiga nisbatan moliyaviy choralarni qo'llanilishi va xaridorda buning natijasida qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha chegirishlarni o'rni moliyaviy jarimalarsiz qoplanishi soliq qonunchiligi tamoyillarini amal qilishini mustahkamlashga olib keladi.

2. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha nolli stavkani qo'llanilishi natijasida manfiy farq natijasida yuzaga keladigan ortiqcha to'lovlarni qaytarilishi to'liq hudud budjetiga tushgan qo'shilgan qiymat solig'i tushumi hisobidan emas, respublika tushumlari doirasida qaytarilishi maqsadga muvofiqdir. Bu bir tomondan ushbu mablag'larni qaytarilishini tezlashtirsa ikkinchi tomondan qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hudud tushumlaridagi jiddiy kamayishlarni keltirib chiqarishni chegaralaydi.

2 O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi xisobot ma'lumotlari.

3. Mamlakatning ijtimoiy maqsadlaridan kelib chiqib qo'shilgan qiymat solig'idan nol darajali stavka bo'yicha soliq solinadigan oborotlarni kengaytirish maqsadga muvofiq. Bizningcha, respublikada medikamentlar ishlab chiqaruvchi va aholiga tibbiy xizmatlarini ko'rsatuvchilarga ham nol darajali stavkani qo'llash lozim.

4. Import tovarlari uchun qo'shilgan qiymat solig'idan manzilli imtiyozlarni bekor qilish lozim. Faqatgina bojxona to'lovlari bo'yicha ayrim imtiyozlarni saqlab qolish lozim. Bularga xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq tarzda olib kirilgan mahsulotlar, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan xomashyo komponentlari va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ebrill, M. L. P., Keen, M. M., & Perry, M. V. P. (2001). The modern VAT. International Monetary Fund.
2. Bird, R., & Gendron, P. P. (2007). The VAT in developing and transitional countries. Cambridge Books.
3. Cnossen, S. (2015). Mobilizing VAT revenues in African countries. International Tax and Public Finance, 22, 1077-1108.
4. Toshmatov Sh., Maxmatraev B. (2023). Qўshilgan қиймат солиғи маъмурчилигининг ўзига хос хусусиятлари. //Improving Uzbekistan's position in International ratings and indexes: Theory, practice and strategy. International scientific and practical conference. – 5-8 p.
5. Ташмурадова, Б. (2021). Особенности определения и исчисления базы налога на добавленную стоимость. Экономика и инновационные технологии, (3), 345-353.
6. Ирматов, А. (2023). Қўшилган қиймат солиғини қўллаш бўйича илғор тажрибаларни ўрганиш: хорижий давлатлардан сабоқлар. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(7), 291-298.
7. Vahobov A. Budjet-soliq siyosati yaxlitligi. //O'quv qo'llanma. -T.: Iqtisod-moliya. 2005. 78-bet.
8. Jo'rayev A. Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning samarali yo'llari. -T.: "Fan". 2004. 110-bet.
9. Toshmatov Sh. Qo'shilgan qiymat solig'i. -T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi. 2004. 28-bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
